

OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI SAMARALI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI

Shofiddinova Zulfizar Ixtiyor qizi

TDIU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10779033>

Zamonaviy va innovatsion ta'lim talabalarning nafaqat kognitiv, balki ijodkorlik qobiliyatlarini ham rivojlantirish vazifasini o'z oldiga ulkan maqsad sifatida qo'yadi. Ijodiy fikrlash har bir insonning hayotda muvaffaqiyatli kasb egasi bo'lib yetishishida va shaxsiy rivojlanishida asosiy omil sifatida ishtirok etadi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini samarali shakllantirishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Keling, ijodiy fikrlaydigan insonni shakllantirishga yordam beradigan ta'lim muhitini yaratishning mumkin bo'lgan usullarini ko'rib chiqaylik. Ijodkorlikni “agar... keyin...” yondashuviga asosan shakllangan xususiyat deb hisoblash mumkin. Kundalik hayotda shaxsning ijodkorlik xususiyatlaridan foydalanish minimumga olib kelinadi. Shuning uchun ijodkorlikni rivojlantirish faqat maxsus tashkil etilgan muhitda yuzaga chiqishi mumkin. Ijodkorlikni rivojlantirishning mahalliy, yagona tizimdan tashqarida ishlaydigan turli xil usullari talaba uchun tashqi omil bolib, zaif motivatsion bazaga ega va faqat ma'lum bir sinf muammolarini hal qilishda qisqa muddatli ta'sirga olib keladi. Ijodkorlik nafaqat xulq-atvor xususiyati sifatida, balki chuqur shaxsiy qobiliyat sifatida rivojlanishi uchun rivojlanish atrof-muhit sharoitlari ta'sirida shaxsning doimiy faoliyati bilan, uning o'z ustida tinmay ishlashi asosida hosil bo'lishi kerak.

Asosiy jihatlardan biri bu ijodkorlikning mohiyatini va uning zamonaviy ta'limdagi ahamiyati juda muhim ekanligini anglab yetishdir. Ijodkorlik - bu yangidan yangi g'oyalarni yaratish, innovatsion yechimlarni o'ylab topish va muammolarni turli rakursdan ko'ra olish qobiliyati. Oliy ta'lim sharoitida talabalarning ijodkorligi ularning o'qishda ham, kelajakdagi kasbiy faoliyatida ham moslashuvchan, ijodiy va muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Talabalarning ijodiy qobiliyatlarining samarali rivojlanishiga hissa qo'shadigan usul va yondashuvlarni ishlab chiqish kerak. Bu usullardan biri talabalarning ijodiy tafakkurini rag'batlantiradigan faol ta'lim shakllaridir. Rolli o'yinlar, loyiha topshiriqlari, munozaralar, keys stadi usullari talabalarning ijodkorligi, epchilligi va topqirligini yuzaga chiqarish va namoyon etishiga yordam beradigan usullardir.

Bundan tashqari, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ta'lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Multimedia taqdimotlari, onlayn kurslar, interfaol topshiriqlar – bularning barchasi o'quvchilarga o'z imkoniyatlarini ochishga, ijodiy qobiliyatlarini amaliy faoliyatda qo'llashni o'rganishga yordam beradi. O'z o'rnida dars jarayonidagi pedagogik muhit ham inkor qilib bo'lmaydigan omil sifatida xizmat qiladi. Ya'ni talaba o'zini erkin his qilishi, barcha potentsiallarini, qobiliyatlarini ishga solishi uchun pedagogdagi avtoritarlik sifati aks ta'sir qilish ehtimoli yuqori. Bu borada Tarakanov Anton “Universitetda faol ta'lim usullari yordamida talabalar ijodkorligini rivojlantirish” mavzusidagi maqolasida ushbu fikrni keltirib o'tadi: “Biz kasbiy tayyorgarlikning qaysi turi bilan shug'ullanishimizdan qat'iy nazar - tor yoki keng qamrovli, uning natijasi tobora ko'proq talabaning o'zining bilim faoliyatiga va qanday ta'lim sharoitlariga hamroh bo'lishiga bog'liq: o'qitish uslubi avtoritarmi yoki demokratikmi, u qo'llab-quvvatlanadimi yoki yo'qmi, xotira yoki tafakkur va tasavvur jarayonlari bo'yicha ta'minlanadimi, o'quvchining shaxsiy xususiyatlari va sifatlari hisobga olinadimi va hokazo”(1).

Talabalarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan ijodiy mahorat darslari, seminarlar va tanlovlar tashkil etish asosiy va samarali usullar sirasiga kiradi. Pozitiv ta'lim muhitini yaratishda talabalarning o'z ijodini namoyon etishini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish ham muhim o'rin tutadi. Bu kabi muhit bo'lajak mutaxassislar o'zlarining kognitiv ehtiyojlari va kasbiy ehtiyojlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar; tadqiqotchilar guruhida munosabatlarni o'rnatish, qo'shma tadqiqot faoliyatining dastlabki ko'nikmalarini egallash, shu bilan o'quv jarayonini tahlil qilishga, farazlarni ilgari surishga va ularni eksperimental tekshirishga qaratilgan ilmiy xarakterdagi qidiruv faoliyati ko'nikmalarini rivojlantirish ham ijodkorlik qobiliyatini shakllantirishdagi unumli uslub ro'yxatidan joy oladi. Bu o'z navbatida shaxsning o'zini o'zi anglashi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishini talab etadi.

Va nihoyat, ishlab chiqarish bilan hamkorlik qilish va ijodiy ko'nikmalarni amalda qo'llash ham talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali yechim ekanligini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Tajriba o'tkazish, mijozlar bilan ishlash lyoihalari, tanlov va kichik va yirik ko'rgazmalarda ishtirok etish – ularning hammasi talabalarga bilim va ko'nikmalarini amaliyotda qo'llash, ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish imkonini beruvchi omillar ekanini ta'kidlab o'tish joiz.

Shunday qilib, oliy ta'lim muassasasi talabalarining ijodiy imkoniyatlarini samarali shakllantirish o'qitishning turli uslublarini, ijodiy tadbirlarni tashkil etishni va ishlab chiqarish bilan hamkorlikni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish nafaqat ularning shaxsiy o'sishiga yordam beradi, balki ularni jadal rivojlanib borayotgan dunyoda muvaffaqiyatli, yetuk va martabali kasb egasi bo'lib yetishishi zamin bo'ladi. Bu jamiyat rivojlanishiga ham sabab bo'luvchi omildir. Ijtimoiy, iqtisodiy va turli xil jabhalarda rivojlaning asosi ham iqtidorli va izlanuvchan talabalar o'z potentsiallaridan to'laonli foydalana olgan va uni amaliyotda qo'llab bilgan yosh-avlod bo'ladi.

REFERENCES:

1. Тараканов Антон Вениаминович “Развитие креативности студентов при помощи активных методов обучения в вузе”. Сибирский педагогический журнал № 8 / 2012
2. Povarenkov Yu.P. The psychological content of a person's professional development. M.: Publishing house, 2002.
3. Ospanova B.A. Technology of forming the creativity of the future specialist in the conditions of university education. Turkestan, 2006.
4. Halpern D. Psychology of critical thinking. - St. Petersburg: Piter, 2006. - 289.